

**KORXONA BOSHQARUVINI AVTOMATLASHTIRISH
TIZIMLARINING XARAKTERISTIKALARI**

Mamirxo‘jayev Muhammadamin Mavlonjon o‘g‘li

To‘ychiboev Abbosjon Erali o‘g‘li

Sotvoldiyeva Mohiraxon Baxromjon qizi

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali talabalari

Annotatsiya: Axborotni boshqarish tizimi - bu axborotni qayta ishlash va boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun mo'ljallangan axborot, texnik, dasturiy ta'minot va boshqa texnologik vositalar va mutaxassislar yig'indisidir. Ushbu maqolada, korxonada boshqaruvini avtomatlashtirish haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Avtomatlash, axborot, texnologiya, soha, kompaniya, biznes, iqtisodiy ob'ekt.

Avtomatlashtirilgan axborot tizimining asosiy komponenti axborot texnologiyalari (IT) hisoblanadi., uning rivojlanishi IP ning rivojlanishi va faoliyati bilan chambarchas bog'liq.

Axborot texnologiyalari (AT) - bu iqtisodiy ob'ektni boshqarish muammolarini hal qilish uchun dasturiy va texnik vositalarga asoslangan axborotni ro'yxatga olish, uzatish, to'plash va qayta ishlash jarayoni.

Avtomatlashtirishning asosiy maqsadi axborot texnologiyalari- birlamchi ma'lumotlarni qayta ishlash orqali yangi sifatdagi axborotni olish, ular asosida optimal boshqaruv qarorlari ishlab chiqiladi.

Axborot texnologiyalari uchun avtomatlashtirilgan axborot tizimlari asosiy muhit bo'lib, uning tarkibiy elementlari ma'lumotlarni o'zgartirish vositalari va usullari hisoblanadi.

1. Turli faoliyat sohalaridagi kichik korxonalarda axborot texnologiyalari, qoida tariqasida, buxgalteriya hisobi muammolarini hal qilish, biznes jarayonlarining ayrim turlari bo'yicha ma'lumotlarni to'plash, kompaniya faoliyatining yo'nalishlari bo'yicha axborot ma'lumotlar bazalarini yaratish va telekommunikatsiya muhitini tashkil etish bilan bog'liq. foydalanuvchilarni bir-biri bilan va boshqa korxonalar va tashkilotlar bilan bog'lash.

2. O'rta tashkilotlarda (korxonalarda) elektron hujjat aylanishining ishlashi va uning muayyan biznes jarayonlari bilan bog'lanishi boshqaruv darajasi uchun katta ahamiyatga ega. Bunday tashkilotlar (korxonalar, firmalar) kompaniya faoliyati bilan bog'liq hal qilinishi kerak bo'lgan funktsional vazifalar doirasining kengayishi, avtomatlashtirilgan ma'lumotlar ombori va arxivlarini tashkil etish bilan tavsiflanadi, bu esa hujjatlarni to'plash imkonini beradi. turli formatlar, ularning tuzilishi, qidirish imkoniyatlari, axborotni ruxsatsiz kirishdan himoya qilish va boshqalar mavjudligini nazarda tutadi.

3. Yirik tashkilotlarda (korxonalarda) axborot texnologiyalari zamonaviy dasturiy-texnika majmuasi, jumladan telekommunikatsiya vositalari, ko'p mashinali komplekslar, rivojlangan mijoz-server arxitekturasi, yuqori tezlikdagi korporativ kompyuterlardan foydalanish asosida quriladi. tarmoqlar.

Avtomatlashtirilmagan (qog'ozga asoslangan) tizimlarning afzalliklari:

mavjud echimlarni amalga oshirish qulayligi;

2. Ikkinchi doira biznesni rivojlantirish uchun strategik boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish uchun mo'ljallangan tahlil vazifalari bilan bog'liq.

3. Tahlil vazifalarining uchinchi doirasi taktik qarorlarni ishlab chiqishga qaratilgan.

4. Vazifalarning to'rtinchi doirasi iqtisodiy ob'ektning funktsional quyi tizimlariga muvofiq iqtisodiy ob'ektni operativ boshqarish vazifalari bilan bog'liq.

Odatda, boshqaruv tizimlari uch darajaga bo'linadi: strategik, taktik va operatsion.

I. Strategik daraja top-menejrlarga qaratilgan. Strategik boshqaruv darajasining asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

- Tashkilotni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari tizimini aniqlash;
- Tashkilot rivojlanishining istiqbolli yo'nalishlarini baholash;

II. Qarorlarni qabul qilishning taktik darajasi ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan qayta ishlash va individual, asosan zaif tuzilgan vazifalarni hal qilishga yordam

beradigan modellarni amalga oshirishga asoslangan. Taktik etakchilik darajasining asosiy maqsadlari:

- butun tashkilotning barqaror ishlashini ta'minlash;
- Tashkilotning rivojlanishi uchun salohiyatni oshirish;
- Tashkilotni rivojlantirish jarayonida to'plangan salohiyat asosida buyurtmalarni bajarish uchun asosiy ish rejaları va jadvallarini yaratish va tuzatish.

Qarorlarni qabul qilishning operativ (operativ) darajasi barcha avtomatlashtirilgan axborot texnologiyalarining asosidir. Ushbu darajada iqtisodiy ob'ektning turli funksional vazifalarini hal qilish uchun juda ko'p sonli joriy operatsiyalar amalga oshiriladi. Shu bilan birga, operativ boshqaruvning eng muhim ustuvor yo'nalishlari qatoriga quyidagilar kiradi:

- To'plangan salohiyatdan foydalangan holda oldindan rejalashtirilgan tadbirlarni amalga oshirish orqali foyda olish;

rejalashtirilgan ishlab chiqarish jarayonidan chetlanishlarni hisobga olish, jamlash va tahlil qilish;

- Keraksiz og'ishlarni bartaraf etish yoki minimallashtirish uchun echimlarni ishlab chiqish va amalga oshirish.

Korxonada boshqaruvini avtomatlashtirish tizimlarining xarakteristikalarini.

- Kirish darajasidagi tizimlar.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

Kichkina korxonalar orasida boshlang'ich darajadagi tizimlar keng tarqalgan bo'lib, ulardan kundalik faoliyatida muvaffaqiyatli foydalanadi. Bunday axborot tizimlarining o'ziga xos xususiyati korxonalar biznes-jarayonlarining cheklanganligidir.

Ushbu toifadagi dasturiy mahsulotlar o'z maqsadiga ko'ra bir-biridan sezilarli darajada farq qilishi mumkin: bu ham buxgalteriya, ham ombor va savdo tizimlarini o'z ichiga olishi mumkin. Ammo, shunga qaramay, bu tizimlarning umumiy jihatlari ko'p: ajratilgan resurslarga past talablar. Ushbu toifadagi tizimlar zamonaviy sanoat ma'lumotlar bazasi boshqaruvi ostida ishlashi mumkin, ammo ular kichik korxonalarda ham ishlatilishi mumkin. Bunday tizimning mumkin bo'lgan foydalanuvchilari soni 1 dan bir necha o'nlabgacha.

Ma'lumki, foydalanuvchi o'z-o'zidan sotib olishi, o'rnatishi va ishlashni boshlashi mumkin, ammo ishlab chiquvchilar juda ko'p dasturlarni yaratishga harakat qilishadi. keng imkoniyatlar, bu esa bunday tizimlarni ushbu va undan yuqori sinflarning boshqa tizimlari bilan birlashtirish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

Акбаров Д. Е. и др. Исследования Вопросов Необходимых Условий Крипто Стойкости Алгоритмов Блочного Шифрования С Симметричным Ключом //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 71-79.

Акбаров Д. Е., Умаров Ш. А. Анализ приложения логических операций к криптографическим преобразованиям средств обеспечения информационной

**ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR,
TAKLIF VA YECHIMLAR**

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

**BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022**

безопасности //Universum: технические науки. – 2020. – №. 2-1 (71). – С. 14-19.

Тожибоев И. Т. Краевые задачи в специальной области для уравнения смешанного типа //Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. – 2018. – №. 56. – С. 17-28.

Mirzapolatovich E. O., Eralievich T. A., Mavlonzhonovich M. M. Analysis of Static Characteristics Optoelectronic Level Converters Liquids and Gases Based on Hollow Light Guides //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 29-31.